

English version below

Cristo con la cruz a cuestras

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Nº inventario: 24 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: finales del s.XV / principios del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Pintura flamenca

Dimensiones: 21,5 x 15,7 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Cristo con la cruz a cuestras](#)

Procedencia: [Toro](#) (Toro, España)

Emplazamiento actual: [Kunsthistorisches Museum](#) (Viena, Austria)

Nº inventario en colección actual: 6269

Historia del objeto

Inventariada "como lleva la cruz al cuestras" en la almoneda de Toro de los bienes de Isabel la Católica en 1505, adquirida junto a otras nueve tablas por Francisca Enríquez, marquesa de Denia. Hacia 1913 estaba en manos de Oskar Berl quien la donó al Kunsthistorisches Museum de Viena.

Descripción

Esta pintura forma parte del [Políptico de Isabel la Católica](#), el cual estaba compuesto por cuarenta y siete tablas de pequeño formato. Representa el momento en el que Cristo tiene que cargar con la cruz de camino al Calvario. Lleva la corona de espinas en su cabeza y es conducido al Gólgota por un grupo de soldados romanos. A la derecha aparece un personaje ayudando a Jesús a llevar la cruz: Simón de Cirene. La formación flamenca de Juan de Flandes queda patente tanto en el detallismo de los rostros como en el paisaje.

Ubicaciones

- 1913
MUSEO

[Kunsthistorisches Museum, Viena \(Austria\)](#)

- ca. 1505

MUNICIPIO

[Toro, Toro \(España\)](#)

Responsable de la ficha: [Miguel Ángel Zalama](#)

English version

Christ bearing the cross

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Inventory number: 24 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1500

Century: Late 15th c. / Early 16th c.

Cultural context / Style: Flemish painting

Dimensions: 8 1/2 x 8 1/8 inches

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Cristo con la cruz a cuestas](#)

Provenance: [Toro](#) (Toro, Spain)

Current location: [Kunsthistorisches Museum](#) (Viena, Austria)

Inventory number in current collection: 6269

Object History

Listed as 'As He Carries the Cross' in the 1505 estate sale of Isabella I of Castile's possessions in Toro, it was acquired along with nine other panels by Francisca Enríquez, Marchioness of Denia. By 1913, it was in the possession of Oskar Berl, who donated it to the Kunsthistorisches Museum in Vienna.

Description

This painting is part of the [Polyptych of Isabella I of Castile](#), which originally comprised forty-seven small panels. It depicts the moment when Christ must carry the cross on the way to Calvary. He wears the crown of thorns on his head and is led to Golgotha by a group of Roman soldiers. On the right, a figure is shown helping Jesus carry the cross: Simon of Cyrene. The Flemish training of Juan de Flandes is evident both in the meticulous detail of the faces and in the landscape.

Locations

- 1913

MUSEUM

[Kunsthistorisches Museum, Viena \(Austria\)](#)

- ca. 1505

MUNICIPALITY

[Toro, Toro \(Spain\)](#)

Record manager: [Miguel Ángel Zalama](#)

Copyright: [Kunsthistorisches Museum](#), Viena. Dominio Público | Fotografía: Museo de Historia del Arte de Viena

